

ун-т»; [коллектив авт.; редкол.: Дрожжина С. В. и др.]. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – С.59-61.

8. Маковецкий, М. Ю. Современные тенденции развития экономики и управления в условиях цифровизации / М. Ю. Маковецкий, А. Ю. Рячкин // Двадцать шестые апрельские экономические чтения: материалы всероссийской научно-практической конференции, Омск, 14 апреля 2020 года. – Омск: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Омский филиал, 2020. – С. 132-138. – EDN OUAOEF.

9. Цифровая экономика: 2022: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К. О. Вишневский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 124 с.

10. Будзинская, О. В. Значение кадровой политики в обеспечении организации квалифицированными кадрами в условиях цифровизации / О. В. Будзинская // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – Т. 13. – № 3. – С. 86-91.

11. Боровских, Н. В. Кадровая политика предприятия: перспективы формирования в условиях цифровизации экономики / Н.В.Боровских, Е.А.Кипервар // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 4 (77). – С. 223-233.

УДК 339.138

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ СБЫТА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

КУРИПЧЕНКО Е.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

РЯБОКОНЬ М.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

БЫСТРОВА Т.С.,
ассистент,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрены ключевые аспекты разработки маркетинговой стратегии стимулирования сбытовой деятельности предприятий АПК. Конкретизирована сущность разработки маркетинговой стратегии стимулирования сбытовой деятельности предприятий; предложена последовательность формирования маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК.

Ключевые слова: сбыт, маркетинговая стратегия сбыта, предприятия АПК.

FEATURES OF FORMING A MARKETING STRATEGY FOR SALES OF AIC ENTERPRISES

GONCHAROV V.N.
Doctor of economic sciences, professor, professor;
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic

KURIPCHENKO E.V.
Candidate of economic sciences, associate professor
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic

RYABOKON M.V.
Candidate of economic sciences, associate professor
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic

BYSTROVA T.S.
Assistant,
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Luhansk People's Republic

The article considers the key aspects of developing a marketing strategy to stimulate the marketing activities of agro-industrial enterprises. The essence of the development of a marketing strategy for stimulating the marketing activities of enterprises is concretized; the sequence of formation of a marketing strategy for the sale of agro-industrial complex enterprises is proposed.

Keywords: sales, sales marketing strategy, agro-industrial complex enterprises.

Актуальность и постановка проблемы. В условиях рыночной экономики требования маркетинга не ограничиваются лишь созданием высококачественного товара, отвечающего запросам потребителей, и правильным установлением цены на него. Необходимо довести этот товар до конечных потребителей и сделать его доступным целевому сегменту рынка. В условиях формирования и развития потребительского рынка возрастает значимость маркетинговых инструментов, применение которых позволит отечественным товаропроизводителям удачно конкурировать на рынках сбыта. Внедрение маркетинговых принципов в сбытовую деятельность – это, прежде всего, требование времени. Состояние сбытовой деятельности предприятий АПК свидетельствует о необходимости восприятия сбыта как сферы деятельности, которая требует разработки и активного внедрения маркетинговых технологий.

Одним из направлений повышения эффективности сбытовой деятельности предприятий является применение маркетинга на стратегических основах, что в дальнейшем будет способствовать оптимизации и сбалансированию их производственной и сбытовой деятельности.

Стратегический маркетинговый подход при формировании сбытовых приоритетов деятельности предприятий является одним из наиболее действенных инструментов влияния на оптимизацию процесса сбыта, вместе с этим является фактором влияния на повышение эффективности маркетинга предприятий в целом. Данная тема приобретает актуальность в современных условиях развития рыночной экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Ключевые теоретические и методические вопросы исследуемой проблемы разрабатывались в научных трудах Алтухова А.И., Бурцева В.В., Голубкова Е.П., Гончарова В.Н., Закшевской Е.В., Ткаченко В.Г., Уткина Э.А., Шевченко М.Н., Эриашвили Н.Д. и др.

Тем не менее, отечественная научная и хозяйственная практика показали, что в ходе происходящих трансформационных процессов существенно возрастает необходимость в совершенствовании теоретико-методических аспектов формирования маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК.

Цель статьи: разработка маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК.

Изложение основного материала исследования. Современные

предприятия вынуждены работать в нестабильной, неконтролируемой окружающей среде с высокой степенью неопределенности и риска. Данные факторы диктуют применение в сфере АПК стратегических принципов ведения хозяйства, позволяющих предприятиям этой сферы адаптироваться к изменениям во внешней среде и повышать эффективность своего функционирования.

Ключевая задача маркетинговых стратегий заключается в том, чтобы довести товары до потребителя через приемлемые для них каналы сбыта в том количестве и такого качества, которые обусловлены условиями рынка.

Маркетинговая стратегия сбыта предприятий АПК представляет собой совокупность этапов, каждый из которых содержит информацию, необходимую для выработки рекомендаций, выполнение которых обеспечит эффективность функционирования предприятия.

Маркетинговая стратегия сбыта предприятий АПК – это долгосрочный комплексный план развития предприятия, который основывается на имеющемся потенциале предприятия, использовании возможностей внешней среды, учете интересов всех участников рынка и направленный на формирование и реализацию конкурентных преимуществ, что обеспечит конкурентоспособность предприятия в долгосрочном периоде.

На основании проведенного исследования, выявлено, что маркетинговая стратегия сбыта предприятия АПК должна строиться на таких принципах, как целенаправленность; скоординированность; системность; гибкость; комплексность; всесторонность учета маркетинговой информации. При этом необходимо учитывать ключевые детерминанты сбытовой политики (рис. 1).

Для того чтобы функционирование предприятия АПК было эффективным и разрабатываемые мероприятия были рациональны, необходима четкая основа всей его деятельности, которая обеспечит соподчинение стратегических установок предприятия и исключит противоречивость действий. Такой основой является миссия предприятия, то есть основная цель, раскрывающая смысл его существования. При этом должен быть составлен и утвержден основополагающий документ, в котором предприятие определит свои целевые ориентиры, сферу деятельности, базовый рынок, изложит свою философию.

Рис. 1 – Структура сбытовой политики

Стратегическая успешность миссии зависит от правильности ее формулировки, которая возможна при условии соблюдения следующих критериев:

- миссия должна отражать стратегическую цель, таким образом, указывать на стратегическое направление развития предприятия;

- миссия должна быть индивидуальной. Согласно данному критерию миссию следует формировать исключительно для конкретного предприятия с учетом его исходного состояния и ориентиров на перспективу;

- миссия должна быть четкой и лаконичной. От правильности понимания руководителями и работниками миссии зависит результат их деятельности – она должна выступать главным ориентиром;

- миссия должна отражать конкурентные преимущества предприятия, что обусловит их учет при разработке стратегии;

- миссия должна быть определена на длительную перспективу.

Формирование маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК – это процесс создания и практической реализации генеральной программы действий предприятия, которая реализуется в агрессивной внешней среде (нестабильная экономическая ситуация в части снижений платежеспособности

населения, изменения налоговых ставок, вывода конкурентами более дешевого продукта с достаточным уровнем качества).

В результате исследования предложена последовательность формирования маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК (рис. 2).

Рис.2. Последовательность формирования маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК

После формирования маркетинговой стратегии сбыта ее необходимо оценить. Для этого в состав экспертов включаются специалисты, разрабатывающие её, и специалисты, не

принимавшие участие в разработке. Оценка проводится с помощью следующих критериев: осуществимости; целостности; восприимчивости к рыночной конъюнктуре; адаптированности; конкурентоспособности; эффективности.

В результате исследования установлено, что эффективность маркетинговой стратегии сбыта зависит от реализации маркетинговой функции контроля, включающей контроль средств маркетинга и контроль сбытовой стратегии.

Контроль маркетинговой стратегии предприятия – это непрерывное систематизированное, объективное изучение состояния факторов, определяющих его сбытовую деятельность, и стратегических установок. Следовательно, главной целью данного вида контроля является оценивание эффективности маркетинговой стратегии сбыта для своевременного реагирования на трансформации внутренней и внешней среды.

Контроль маркетинговой стратегии сбыта предприятия включает четыре модуля, в частности:

- контроль системы маркетинговой стратегии сбыта;
- оценку факторов, определяющих сбытовую деятельность;
- диагностику разработки маркетинговой стратегии сбыта;
- оценку эффективности реализации маркетинговой стратегии сбыта и формирование предложений по проведению предупреждающих и корректирующих действий.

Ведущие ученые аграрной экономики определяют, что маркетинговая сбытовая политика предприятий АПК может проявляться в нескольких видах, а именно:

1) агрессивная маркетинговая сбытовая политика проводится предприятиями АПК, испытывающими сильную конкуренцию;

2) минимальная маркетинговая сбытовая политика воплощается предприятиями АПК, почти не пользующимися маркетинговым подходом в процессе своей коммерческой деятельности;

3) сбалансированная маркетинговая политика реализуется международными компаниями, подходящими к маркетингу с научной точки зрения;

4) депрессивная маркетинговая политика является частью маркетинговой стратегии сбыта, которая является реакцией на деятельность конкурентов;

5) инновационная маркетинговая политика вводится предприятиями АПК, которые всегда остаются лидерами на рынке посредством интенсивной политики исследований и развития.

Следует отметить отдельно то, что маркетинговая составляющая обеспечивает учет не только объективных тенденций стратегического развития посредством фокуса внимания на достижении ключевой цели предприятия АПК – получении прибыли, но и определяет его позиционирование на потребительском рынке.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности все этапы производства, сбыта и менеджмента сопровождаются использованием современного маркетингового инструментария, и в частности совершенствованием маркетинговой товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики.

Маркетинговая составляющая является ключевым элементом системы управления предприятием; она способствует достижению стратегических целей, повышению уровня конкурентоспособности и влияет на развитие аграрного сектора в целом.

Организационное содержание маркетинговой составляющей в формировании конкурентоспособности предприятия АПК определяется согласованностью целей и задач всех подразделений в рамках разработанной концепции. Достичь указанного возможно за счет действенной маркетинговой политики, ключевыми задачами которой являются исследования рыночной среды, а именно: состояние спроса, предложения, конкурентов, внутренней и внешней среды предприятия. Задачами маркетинга при этом является формирование долгосрочных отношений со всеми субъектами рынка с целью обеспечения потребительской ценности продукции; разработка инструментария интегрированного маркетинга для оценки эффективности маркетинговой программы; построение маркетинга отношений с предприятиями, реализующими сырье для производства и т.д. В таких условиях использование маркетингового подхода позволяет определить стратегические ориентиры, обеспечить построение стратегии развития и тактику поведения предприятия АПК.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Важным результатом проведенного исследования является предложенная последовательность формирования маркетинговой стратегии сбыта предприятий АПК. Установлено, что базовым этапом стратегии

является конкретизация стратегической миссии предприятия, после чего необходимо перейти к исследованию факторов, определяющих сбытовую деятельность (к таким факторам относятся факторы макро- и микросреды). На основании полученных данных необходимо провести оценку сильных и слабых сторон анализируемого предприятия, а также внешних возможностей и угроз, что позволит разработать стратегические альтернативы, которые выступят базисом для формируемой маркетинговой стратегии сбыта.

Список использованных источников

1. Азарян, Е. М. Формирование системы агромаркетинга в современных условиях / Е. М. Азарян, Д. А. Ярковенко // Торговля и рынок. – 2018. – Вып. 3. Том 1. – С. 6-11.

2. Актуальные вопросы системы управления хозяйственным комплексом Луганской Народной Республики / В. Г. Ткаченко, В.И. Богачев, В. Г. Пеннер, М. Н. Шевченко. – Луганск: «Промпечать», 2016. – 340 с.

3. Германчук, А. Н. Комплексное маркетинговое взаимодействие в рыночно-ориентированной деятельности предприятий // Сборник научных трудов серии «Экономика». – Донецк: ГО ВПО «ДонАУиГС». – 2019. – 250 с.

4. Гончаров, В. Н. Маркетинговые подходы формирования стратегии предприятия: монография /В. Н. Гончаров, М. Н. Шевченко, В. Ю. Припотень. – Луганск: Ноулидж, 2013. – 147 с.

УДК
DOI

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕЗНИК А.А.,

канд. эконом. наук, доцент,

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. В. Даля»,**

Луганск, Луганская Народная Республика

В статье обобщены и раскрыты научно-методические основы программирования социального развития Луганской Народной Республики.